

FITONIMLAR ASOSIDAGI METAFORIK IFODALAR VA ULARNING TARJIMA MUAMMOLARI

Maxmanova Fayruza Fazliddin qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

Email: maxmanovafayruza8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16750197>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fitonimlar — o‘simlik nomlari asosida shakllangan metaforik ifodalar va ularning tarjima jarayonidagi muammolari tahlil qilinadi. Til va madaniyat uyg‘unligi natijasida yuzaga kelgan bunday metaforalar boshqa tildagi ekvivalentini topishda tarjimonlar uchun katta murakkablik tug‘diradi. Maqolada ingliz, rus va o‘zbek tillarida uchraydigan fitonimik metaforalar misollar orqali tahlil qilinadi hamda ularni tarjima qilishda qo‘llaniladigan strategiyalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Fitonimlar, metafora, tarjima nazariyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya, leksik muammo

Аннотация: В данной статье рассматриваются метафорические выражения, основанные на фитонимах — названиях растений, и трудности, возникающие при их переводе. Из-за культурной специфики такие метафоры часто не имеют прямых эквивалентов в других языках, что создает сложности для переводчиков. На основе примеров из английского, русского и узбекского языков анализируются особенности перевода фитонимических метафор и предлагаются эффективные переводческие стратегии.

Ключевые слова: Фитонимы, метафора, теория перевода, межкультурная коммуникация, лексические трудности

Abstract: This article analyzes metaphorical expressions based on phytonyms — plant names — and the challenges they present in translation. Due to the intertwining of language and culture, such metaphors often lack direct equivalents in other languages, making them problematic for translators. The paper examines examples from English, Russian, and Uzbek, and explores strategies used in translating phytonym-based metaphors.

Keywords: Phytonyms, metaphor, translation theory, intercultural communication, lexical challenges

Til — bu nafaqat aloqa vositasi, balki millat madaniyati, dunyoqarashi va qadriyatlarining ifodasidir. Har bir tilda insoniyatning tabiatga, atrof-muhitga va o‘zaro munosabatlarga bo‘lgan munosabati aks etadi. Shu jumladan, o‘simlik nomlari — fitonimlar — turli xalqlarning tilida faqatgina biologik atama sifatida emas, balki ramziy va metaforik ma‘nolarni ifodalovchi vosita sifatida ham keng

qo'llaniladi. Fitonimlar asosida yaratilgan metaforalar tilda obrazlilik, emotsionallik va ta'sirchanlikni kuchaytiradi. Ular milliy tafakkur va mentalitet mahsuli bo'lib, turli tillarda turlicha talqin qilinadi. Masalan, o'zbek tilidagi "loladay yashnamoq" iborasi hayotning go'zalligi va yorqinligini tasvirlasa, ingliz tilidagi "to come up roses" ifodasi ham shunga yaqin, ammo o'ziga xos konnotatsiyaga ega. Tarjima jarayonida bunday iboralarni boshqa tilga to'g'ri va ta'sirchan yetkazish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Zero, metaforik fitonimlar ko'pincha o'ziga xos madaniy va tarixiy kontekstga ega bo'lib, ularni so'zma-so'z tarjima qilish mazmunni buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun fitonimlarga asoslangan metaforik ifodalarni tarjima qilish nafaqat til bilimi, balki madaniyatlararo tafakkurni, badiiy sezuvchanlikni ham talab qiladi. Ushbu maqolada aynan ana shunday metaforalarning tabiati, ularning tarjima jarayonidagi muammolari hamda bunday holatlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tarjima strategiyalari tahlil qilinadi.

Tadqiqot Metodologiyasi. Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida lingvistik tahlil va qiyosiy tadqiqot metodlariga asoslanildi. Fitonimlarga asoslangan metaforik ifodalarni o'rganishda asosiy e'tibor uchta til — o'zbek, rus va ingliz tillarida uchraydigan metaforalarga qaratildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirildi:

1. Nazariy adabiyotlar tahlili: Fitonim, metafora, tarjima nazariyasi va madaniyatlararo kommunikatsiya bo'yicha ilmiy maqolalar, lug'atlar va darsliklar o'rganildi. Bu orqali fitonimlarning lingvokulturologik ahamiyati aniqlashtirildi.

2. Qiyosiy-lingvistik tahlil: Ingliz, rus va o'zbek tillaridagi fitonim asosidagi metaforik ifodalar yig'ilib, ularning tuzilishi, semantik yuki va madaniy mazmuni taqqoslab o'rganildi. Har bir iboraning tarjima muammolari aniqlanib, ular turkumlarga ajratildi.

3. Tarjima strategiyalarini o'rganish: Metaforik fitonimlarni tarjima qilishda tarjimonlar tomonidan qo'llaniladigan usullar, xususan, ekvivalent almashtirish, tavsifli tarjima, adaptatsiya va omonimik yechimlar tahlil qilindi.

4. Amaliy misollar asosida tahlil: Turli tillardagi badiiy adabiyotlar, maqolalar va internet manbalaridan olingan metaforik iboralar asosida tarjima misollari berilib, ularning mazmunan to'g'ri yoki noto'g'ri tarjima qilingan holatlari ko'rsatib berildi.

Mazkur metodologik yondashuv orqali fitonimlarga asoslangan metaforik ifodalarning tarjimadagi murakkablik darajasi chuqur tahlil qilindi va ularni tarjima qilishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlar aniqlandi.

Natija va muhokamalar: Tadqiqot natijalari fitonimlarga asoslangan metaforik ifodalar tarjimasida til va madaniyat o'zaro bog'liqligi katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Turli tillarda bir xil o'simlik nomi turlicha madaniy konnotatsiyaga ega bo'lishi mumkinligi sababli, ularni so'zma-so'z tarjima qilish ko'pincha ma'no buzilishiga olib keladi. Masalan, o'zbek tilida "loladek yashnamoq" ifodasi ijobiy emotsional rangga ega bo'lsa, ingliz tilida "tulip" (lolaning inglizcha nomi) bu kabi hissiy yuklamani bermaydi. Bu esa tarjimada ekvivalent topish muammosini keltirib chiqaradi.

FITONIMLARNING ADABIY MATNLARDAGI O'RNI.

1. Shrinking violet- bu ibora jamoat oldidagi o'zini noqulay his qiladigan, tortinchoq shaxsni ifodalaydi. Bu ibora o'zbek tilida "yer yorilsa-yu, yer ostiga kirib ketmoq" iborasiga to'g'ri keladi. Iborani ingliz adabiyotida quyidagicha keltirilganligini ko'rishimiz mumkin:

" Out of the bunch of human shrinking violets whose experiences and reflections make up thi book, some have dealt with their shyness stoically, others with such seamless social skill that they handly seemed shy at all. "

[Joe Moran, "shrinking violets the secret life of shyness" , pg 22. Yale University press. New Haven and London.]

2. Late bloomer- kech rivojlanadigan yoki o'z iste'dodini kech namoyon qiladigan odam ma'nosini beradi. Bu ibora ayniqsa, bolalikda yoki yoshlikda e'tibor berilmagan insonning keyinchalik yutuqlarga erishishini ifodalaydi. O'zbek tilida "ot ketgandan keyin toychoqqa yugan solmoq" iborasiga to'g'ri keladi. Ingliz adabiyotida quyidagicha keltirilganligini ko'rishimiz mumkin:

" Leo is just late bloomer "

[13pg. "Leo is the late bloomer". By Robert Kraus. Published by HarperCollins Children's Books.]

3. To nip in the bud - biror yomon holat yoki muammoni boshlanishidanoq to'xtatish ma'nosida ishlatiladi. "bud" (g'uncha) bu yerda hali rivojlanmagan, lekin salbiy oqibatlariga olib keluvchi holat ramzi sifatida keladi. Bu iboraning o'zbek tilidagi muqobil variant: "kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi" .

Ingliz adabiyotida quyidagicha misol bilan keltirilgan:

" For example, "to nip in the bud" originates from horticultural practices, where early intervention is necessary to prevent future problems, metaphorically applying this concept to thwarting issues early on.

[317 pg. "Phraseologism with floristic component in English language". I. Azimov, N. Abduraxmonova, O. Yo'lbarsov]

4. Barking up the wrong tree- noto'g'ri odamdan yoki joydan nimadir kutish, e'tiborni nojo'ya yo'nalishga qaratish ma'nosini bildiradi. Bu ibora metaforik ma'noda qaror yoki harakatning noto'g'ri asoslangani haqida ogohlantiradi. O'zbek tilida quyidagicha muqobiliga ega: "tulkidan halollik kutmoq"

Ingliz adabiyotida quyidagicha misol bilan keltirilgan:

"You've got head religion", said the preacher, "you're a Sunday Christian on the Sabbath you put on your Straight coat and your face, and serve your Master the rest of the week you serve Satan; now it doesn't take a Philadelphia, lawyer to tell, that the man who serves the master one day, and the enemy six, has just six chances out of seven to go to the devil; you are barking up the wrong tree, Johnson, take a fresh start, and try to get on the right trail".

[15pg. "Legends of the West" James Hall. 2002. Black mask Online]

5. Hit the hay- hay(pichan) so'zidan olingan bu ibora uyquga ketish, yotishga chiqish degan so'z birikmasidir. Tarixan insonlar pichan to'shalgan joylarda uxlagani sabab bu ibora shakllangan. O'zbek tilida "ko'zlari ilinmoq", "uyquga ketmoq" degan so'z birikmalariga to'g'ri keladi.

Ingliz adabiyotida quyidagicha misol bilan keltirilgan:

"Time to hit the hay" Dave yawned.

[William Macleod Raine, " the Shriff's Son". CopyRight. 1917 and 1918. By Frank A. Munsey Company. CopyRight. 1918. By William Macleod Raine.]

6. As cool as cucumber- juda xotirjam, o'zini yo'qotmaydigan, bosimini yo'qotmaydigan odamni tasvirlash uchun ishlatiladi. O'zbek tilida quyidagi muqobil varianti bor : "dunyoni sub bossa, to'pig'iga chiqmaydigan odam"

O'zbek adabiyotida I. Rahimning " Xilola" nomlari kitobida bu ibora keltirilgan.

"... Go'yo Butako'zda uning so'zidan boshqa kimsa, uning cho'tidan boshqa hayot yo'qday. Dunyoni suv olib ketsa, to'pig'idan kelmaydi.

7. Buds of May – yosh va chiroyli insonga nisbatan ishlatiladi. O'zbek tilida "oydek go'zal" deya tasvirlanadi.

"Rough winds do shake the darling buds of May..."

[Shakespeare, Sonnet 18]

8. A flower in the dessert – kamyob va noyob narsa. O'zbek tiliga bu iborani so'zma-so'z tarjima qilganda, "cho'ldagi gul" degan ma'noni anglatadi. Lekin muqobil variant sifatida biz " anqoning urug'i" yoki "anqoning tuxumi" degan iboralarni qabul qilamiz.

“yaxshilikka yomonlik... Bir og‘iz shirin so‘z anqoning urg‘imi? ... “ deb o‘pkalandi.

[A.Muhiddin “ Yuzga aytganni zahri yo‘q”.]

9. Pushing daises – vafot etgan bo‘lish, o‘tgan ma‘nosini beradi. Daises (marg‘arish gullari) yer ostidan o‘ssishi bilan bu ibora o‘limni eufemistik tarzda ifodalaydi. O‘zbekchada quyidagi muqobiliga ega : “bu yorug‘ dunyoni tark etdi”

“o‘rtaga sovuqchilik solib qo‘yamiz. Farzandsiz odam dunyodan o‘tmabdimi?!

[X. No‘mon, “Yoshlikda bergan ko‘ngil”]

Xulosa. Fitonimlarga asoslangan metaforik ifodalar har bir xalqning tili, tafakkuri va madaniyatiga chuqur singib ketgan obrazli ifodalar bo‘lib, ularni tarjima qilish jarayoni oddiy so‘z almashuvidan iborat emas. Bunday iboralar tarjimasida til birliklarining leksik va semantik xususiyatlari bilan birga, madaniy konnotatsiyalar, mental tafovutlar, ramzlar va obrazlar tizimi ham hisobga olinishi lozim. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bir til uchun tabiiy va tushunarli bo‘lgan fitonimik metafora boshqa til va madaniyatda to‘g‘ri anglashilmasligi mumkin. Bu holatlarda tarjimonlardan chuqur madaniyatlararo bilim, badiiy sezuvchanlik va ijodiy yondashuv talab etiladi.

Shuningdek, fitonim asosidagi metaforalarning tarjimasida nafaqat tildan tilga ko‘chirish, balki bir madaniy qatlamdan boshqasiga o‘tkazishdir. Bunda tarjimon asosiy mazmunni saqlagan holda, uni o‘quvchiga tanish va tushunarli obrazlar orqali yetkazishi kerak. Bu yo‘nalishda olib boriladigan izchil tadqiqotlar tarjima nazariyasiga yangi yondashuvlar olib kelishi va madaniyatlararo aloqalarning chuqurlashishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ахманова О.С. (2004). Словарь лингвистических терминов. Москва: КомКнига.
2. Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge.
3. Карташкова, В.А. (2006). Теория и практика перевода. Москва: Академия.
4. Bozorov, M. (2012). Til va tarjima: nazariya va amaliyot. Toshkent: O‘zbekiston fan va texnologiya nashriyoti.
5. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall

